

“蜂”芒毕露，花团锦簇

—基于西安市卜蜂莲花超市的智慧零售转型策略研究

“正大杯”第十二届全国市场调查与分析大赛

目录

第一章 引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 文献综述	2
1.3 文章内容与研究思路	3
1.4 研究方法	4
第二章 超市行业现状分析	5
2.1 超市行业网络数据分析	5
2.2 超市产业链	7
2.3 快消品市场规模	8
2.4 新零售风起云涌，超市行业变革再添变数	9
2.5 对比国外巨头差距仍在，规模不足实为根本	10
2.6 新”零售之于超市行业：技术赋能下的加速进化阶段	12
第三章 调查方案设计与实施	13
3.1 调查目的	13
3.2 调查内容	13
3.3 调查问卷设计	13
3.4 调查方式	13
3.5 抽样方法及实施过程	14
3.6 质量控制	18
第四章 调查结果统计描述	21
4.1 受访者基本情况	21
4.2 受访者对卜蜂莲花超市的了解程度高，信息获取渠道形式多样	22
4.3 受访者在卜蜂莲花超市购物情况	23
4.4 智慧零售转型初步建议	24
第五章 模型分析	26
5.1 模型分析目的	26
5.2 Logit 回归模型分析	26
5.3 主成分和灰色关联分析	31

第六章 结论和建议	33
6.1 结论	33
6.2 建议	35
参考文献	37
附录一：关于卜蜂莲花超市的市场调查问卷	38
附录二. 问卷编码表	41
附录三：关于卜蜂莲花超市的访谈提纲	42

摘要

智慧零售是运用互联网、物联网技术，感知消费习惯，预测消费趋势，引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。在电子商务逐渐发展的过程中，逐渐将传统商超纳入自己的系统中来。商超行业在这一背景下进入了智慧零售时代。

国内外有多家商超在智慧零售转型中都获得了成功，卜蜂莲花作为最早一批进入中国市场的外资零售企业，未能在智慧零售转型中抢占先机。究其原因，是因为对消费者缺乏理解，导致新业态探索和布局失利。正大集团卜蜂莲花超市向智慧型零售转型必须要重点考虑消费者的选择与意愿，避免盲目的布局与拓展，才能在新零售大环境下实现逆袭。

本文主要针对西安市消费者对卜蜂莲花超市的知晓度、满意度，以及智慧零售的感知与体验展开调查。通过文献资料，采集网络数据，深度访谈及问卷调查的方式，了解在智慧零售背景下西安市卜蜂莲花超市商业模式转型发展现状，消费者在卜蜂莲花超市转型的过程中，对该超市的满意度和体验度及其影响因素。运用 Logit 模型，主成分分析和灰色综合评价方法分析影响西安市消费者对卜蜂莲花超市的满意度的因素。为卜蜂莲花超市的发展提供必要的市场信息，助力卜蜂莲花超市掌握消费者的消费习惯及偏好，实现智慧零售转型，从而拥有更好的发展前景。

我们以西安市消费者总体为调查对象，先采用分层抽样，进而采取四阶段不等概率 PPS 抽样，确定调查对象。预调查发放 100 份问卷，各项检验均通过，问卷结构合理。正式调查过程中发放 838 份问卷，其中收回的有效问卷为 712 份，有效问卷回收率达到 85%，满足调查问卷需要数量。正式调查数据均通过了信度、效度、游程检验和独立性检验，表明此次调查具有较高的随机性并且大部分调查项目具有显著的相关关系，调查结果真实可靠。运用描述性统计分析探究了消费者卜蜂莲花超市的选择意愿和针对卜蜂莲花超市的市场建议。

运用 Logit 模型分析了分析受访者的年龄、月总收入、学历、性别对“西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意”此行为的影响，同时运用主成分分析和灰色综合评价发掘出四个与西安市消费者对卜蜂莲花超市满意度关联较大的影响因素：价格、特价活动、购物体验、产品质量。其中最主要的影响因子是特价活动。

通过对问卷数据的分析，结合文献调查、网络数据采集和访谈调查的结果，我们得出以下结论：1、超市行业的两大核心要素不变：1)天然流量导向型生意，而消费者需求始终变化。2)供应链运行效率唯快不破，且需要不断提升。2、卜

蜂莲花超市的智慧零售转型受与消费者相关的多种因素影响：1) 转型需要企业自身需不断完善服务措施。2) 消费者的偏好对转型影响较大。3、国内超市行业对比国外巨头差距仍在，规模不足实为根本：1) 国内商超龙头收入规模较小。2) 成本控制能力及供应链管理能力较差。

我们对卜蜂莲花超市提出以下建议：（1）设计核心方向，通过技术赋能数据驱动，实现流量运营及效率提升。精准识别提升体验，降低流量成本，提升转化率及客户粘性。（2）改变目前的市场定位目标，将市场定位拓展至所有互联网消费人群，而不是只针对特定的年龄的市场定位。在产品上，卜蜂莲花应该在现有的主营业务之外，增加其他业务。

关键词：卜蜂莲花超市、智慧零售、转型策略、Logit 模型、主成分分析、灰色关联度分析

Abstract

Smart retail is to use the Internet and Internet of Things technology to perceive consumption habits, predict consumption trends, guide manufacturing, and provide consumers with diversified and personalized products and services. In the process of the gradual development of e-commerce, traditional supermarkets are gradually incorporated into their own systems. In this context, the supermarket industry has entered the era of smart retail.

Many supermarkets at home and abroad have achieved success in the transformation of smart retail. As the first batch of foreign retail enterprises to enter the Chinese market, CP Lotus failed to seize the opportunity in the transformation of smart retail. The lack of understanding of consumers has led to the failure of the exploration and layout of new business formats. The transformation of CP Group Lotus Supermarket to smart retail must focus on the choices and wishes of consumers, and avoid blind layout and expansion in order to achieve in the new retail environment. counterattack.

This paper mainly investigates the awareness and satisfaction of Xi'an consumers about CP Lotus Supermarket, as well as the perception and experience of smart retail. Through literature data, network data collection, in-depth interviews and questionnaires, we can understand the current situation of the transformation and development of the business model of the Lotus Supermarket in Xi'an under the background of smart retail. Satisfaction and experience and their influencing factors. Using Logit model, principal component analysis and grey comprehensive evaluation method to analyze the factors that affect consumers' satisfaction with CP Lotus Supermarket in Xi'an. Provide necessary market information for the development of CP Lotus Supermarket, help CP Lotus Supermarket to grasp the consumption habits and preferences of consumers, realize the transformation of smart retail, and thus have a better development prospect.

We take the general population of consumers in Xi'an as the survey object, first adopt stratified sampling, and then adopt four-stage unequal probability PPS sampling to determine the survey object. 100 questionnaires were distributed in the pre-investigation, all the tests were passed, and the questionnaire structure was reasonable. During the formal investigation, 838 questionnaires were distributed, of which 712 were returned as valid questionnaires, and the recovery rate of valid questionnaires reached 85%, which met the required number of questionnaires. The formal survey data has passed the reliability, validity, runs test and independence test, indicating that the survey has high randomness and most of the survey items have significant correlations, and the survey results are true and reliable. Descriptive statistical analysis was used to explore consumers' choice intentions of CP Lotus Supermarket and market suggestions for CP Lotus Supermarket.

Logit model was used to analyze the influence of respondents' age, total monthly income, educational background, and gender on the behavior of "whether Xi'an consumers are satisfied with CP Lotus Supermarket". At the same time, principal

component analysis and grey comprehensive evaluation were used to discover four factors closely related to Xi'an consumers' satisfaction with Bufeng Lotus Supermarket: price, special offers, shopping experience, and product quality. One of the most influential factors is special offers.

Through the analysis of questionnaire data, combined with the results of literature survey, network data collection and interview survey, we draw the following conclusions: 1. The two core elements of the supermarket industry remain unchanged: 1) Natural traffic-oriented business, while consumer demand Always change. 2) The efficiency of the supply chain is only fast and not broken, and it needs to be continuously improved. 2. The smart retail transformation of Lotus Supermarket is affected by various factors related to consumers: 1) The transformation requires the enterprise itself to continuously improve its service measures. 2) Consumer preferences have a greater impact on the transformation. 3. There is still a gap between the domestic supermarket industry and foreign giants, and the lack of scale is fundamental: 1) The income of domestic supermarket leaders is relatively small. 2) The cost control ability and supply chain management ability are poor.

We put forward the following suggestions for CP Lotus Supermarket: (1) Design the core direction, enable data-driven through technology, and realize traffic operation and efficiency improvement. Accurate identification improves experience, reduces traffic costs, and improves conversion rate and customer stickiness. (2) Change the current market positioning target and expand the market positioning to all Internet consumer groups, rather than only targeting specific age market positioning. In terms of products, CP Lotus should add other businesses in addition to the existing main business.

Keywords: CP Lotus Supermarket, Smart Retail, Transformation Strategy, Logit Model, Principal Component Analysis, Grey Correlation Analysis

第一章 引言

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

卜蜂莲花是正大集团旗下的现代商业零售旗舰品牌，1997年6月23日在中国上海开出第一家门店，卜蜂莲花目前在西安市拥有5家门店（卜蜂莲花唐延路店、西安长和店、卜蜂莲花凤城八路店、卜蜂莲花长缨路店、LOTUS PLUS 凯德店）。依靠先进的现代购物理念，卜蜂莲花被看作是可以信赖的商店，它提供了新的购物体验、舒适的购物环境和天天低价的高质量商品。卜蜂莲花的目标是为所有顾客提供温馨的、友好的服务。希望给中国带来更多的就业机会并使人们在生活质量和生活水平上有所提高。

近年来，卜蜂莲花超市的经营情况出现了各种负面消息，其中备受关注的便是“退市”和“关店裁员”。2019年10月28日，卜蜂莲花普通股在港交所撤销上市地位生效，意味着卜蜂莲花将正式退市。从2012年到2017年，卜蜂莲花连续5年出现经营亏损。更令人不解的是，卜蜂莲花在战略失败、经营不善以及新业态转型不利的困境下，因缺乏对消费者的理解，已沦为“低端超市”的定位。管理团队的震荡，导致公司策略不稳，在便利店、购物中心、高端超市等新业态探索上频频失利，加之卜蜂莲花的企业架构也没有布局好，内部管理不完善，资金不够充裕，快速扩张使卜蜂莲花步入泥潭。

在电子商务逐渐发展的过程中，逐渐将传统商超纳入自己的系统中来。商超行业在这一背景下进入了智慧零售时代。互联网等信息科技的发展带给传统零售实体店巨大冲击。

卜蜂莲花作为最早一批进入中国市场的外资零售企业，凭借正大集团的资本实力以及正大集团对于零售行业的重视，已经开展过多种新业态的实施与布局，如会员店、小型零售店等，但都未能扭转局面。究其原因，还是因为对消费者缺乏理解，导致新业态探索和布局失利，正大集团卜蜂莲花超市向智慧型零售转型必须要重点考虑消费者的选择与意愿，避免盲目的布局与拓展，才能在新零售大环境下实现逆袭。

1.1.2 研究目的

本文主要针对西安市消费者对卜蜂莲花超市的知晓度、满意度，以及智慧零售的感知与体验展开调查。通过文献资料，采集网络数据，深度访谈及问卷调查的方式，了解在智慧零售背景下西安市卜蜂莲花超市商业模式转型发展现状，消费者在卜蜂莲花超市转型的过程中，对该超市的满意度和体验度及其影响因素。

运用建立数据模型和多种统计分析方法分析影响西安市消费者对卜蜂莲花超市的满意度的因素。为卜蜂莲花超市的发展提供必要的市场信息，助力卜蜂莲花超市掌握消费者的消费习惯及偏好，实现智慧零售转型，从而拥有更好的发展前景。

本调查旨在：

1. 全面了解消费者对卜蜂莲花超市销售模式的认可度，服务水平的满意度，以及相关影响因素。
2. 通过实地走访调查，掌握卜蜂莲花在转型发展过程中的具体做法和面临的困境。
3. 通过统计方法，挖掘卜蜂莲花在智慧零售转型中出现困境的原因
4. 结合零售新业态，提出针对卜蜂莲花超市的智慧零售转型发展建议

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究综述

就国外而言，Yiming Li(2019)认为在新零售环境下线上渠道正在下沉。Xun Xu(2019)研究了新零售环境下的风险管理。Ya-Jun Cai(2020)建立了一个全渠道管理框架，来为企业实施新零售提供了理论指导。Mariano Méndez-Suarez(2020)研究了在线广告对全渠道零售业的影响。Marshall L. Fisher (2019)研究了在全渠道零售中，线上渠道对渠道内和渠道间的影响，并以美国一个服装公司做了实证分析。B. Charan (2018)研究了全渠道零售使用电子支付的风险因素、Silvia Elena (2015)指出线上渠道对零售业的影响。

1.2.2 国内研究综述

马云在提到新零售时说到：线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生新零售。阿里研究院对新零售的官方概念阐释是：以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态，并将其特征阐述为：以消费者需求为本，商品和消费者既是实体又可数字化，新零售物种会越来越多。赵树梅，徐晓红（2017）对新零售的解释为：用数字化技术对传统零售方式进行优化，用最新颖的观念指导货物出售给消费者的零售形式。它是全渠道的升级，打破了过去的边界。许印州，林梨奎（2017）将新零售的特点总结为：线上线下深度融合；全渠道营销；智能化体验；零库存管理；精准化服务五个方面，其中第一点贯穿于后面的各个方面。春发，郭艳霞，张振超（2016）则指出，全渠道零售可以通过消费者在渠道之间的转移，降低零售商的成本，从而实现盈利。

1.3 文章内容与研究思路

1.3.1 文章内容

本文由六个部分组成，具体内容如下：

第一章是引言。本章首先对本文的研究背景进行了详细阐释，并据此提出了本文的研究问题。然后表明了本文的研究目的和研究意义，并且说明了本文的研究方法和技术路线，以及创新之处和不足之处，本章介绍了本文的整体内容和研究思路。

第二章是对于超市行业的市场分析。针对目前的超市行业市场现状进行了详细的分析，探讨了新零售环境下超市行业变革，对比了国内外的零售业发展。

第三章是调查方案设计与实施。调查内容包括调查方法，设计调查问卷和抽样设计，定性方法包括归纳分析法和比较分析法。

第四章是调查情况分析。本章进行了针对受访者的描述性统计、探究了消费者卜蜂莲花超市的选择意愿和针对卜蜂莲花超市的市场建议。

第五章是模型分析。基于 Logit 回归模型的西安市消费者对卜蜂莲花超市满意度的影响因素分析、基于主成分和灰色关联度的满意度影响因素关联度分析。

第六章是调查结论和建议。本章通过上文的分析，得出研究结论，并根据研究结论给出相关建议。

1.3.2 研究思路

本文制定的研究思路如下：

首先，我们确定以“卜蜂莲花超市的智慧零售转型策略”为调查主题。之后进行网络调查，初步了解卜蜂莲花超市的发展现状和转型发展过程中的具体做法，以此为针对消费者的实地调查的问卷设计提供优化思路。

接着，我们设计调查问卷，进行线上及线下调查，主要以线下调查为主，汇总有效问卷调查的结果，并对结果进行描述性统计分析。借助 Logit 回归模型，分析受访者的年龄、月总收入、学历、性别对“西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意”此行为的影响。运用主成分分析和灰色关联度分析法，分析商品价格、特价活动、购物体验以及产品质量这四个影响因子对于“西安市消费者对卜蜂莲花超市满意度”的影响。最后，综合文本挖掘和实地调查的调研结果，得出结论并提供实质性的建议。

图 1-1 研究思路

1.4 研究方法

结合本文的整体框架和思路，本文有三种研究方法：

1.4.1 文献研究法

在仔细分析论文课题的基础上，阅读有关本课题研究方向的论文和书籍，收集论文相关信息与资料，对收集到的信息资料进行整理。

1.4.2 问卷调查法

通过在线上以及线下发放无纸化问卷，回收问卷后统计有效问卷数量，对相关结果进行描述性统计分析，再依据问卷数据建立数据模型进行分析。

1.4.3 实地调研与访谈调研相结合的方法

选取西安市卜蜂莲花超市作为研究对象，通过在西安市的实地调研，与消费者面对面交流，对该地区的卜蜂莲花超市存在的问题等进行调查分析，发现存在的问题，并以此为重要研究点，给出合理的解决方法。

第二章 超市行业现状分析

2.1 超市行业网络数据分析

为了了解与超市行业相关的各种网络舆论及相关搜索词，我们采用了百度指数进行调查。百度指数以网民搜索数据为基础，对消费者特征进行统计分析。通过百度指数，我们可以得出网民对超市行业的关注趋势、网民的需求变化，从而更好地刻画消费者特征。

2.1.1 网民对超市行业的关注逐年上升

以“超市”为关键词进行查询分析，以搜索指数作为衡量网民对超市行业关注程度及持续变化情况的指标。搜索指数以网民在百度的搜索量为数据基础，以关键词为统计对象，科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权。

图 2-1 为关键词的搜索指数在 2011 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 21 日区间段内的变化趋势，包括 PC 端和移动端的搜索量。

图 2-1 超市行业的搜索指数变化趋势

从图中可以看出，自 2012 年以来，网民对“超市行业”的关注度逐年上升。对超市行业的搜索量明显增加，搜索指数峰值出现频率加快，可见，超市行业正逐渐走进大众视野。

2.1.2 “超市”相关词的搜索指数与词频分析

以“超市”为关键词，查询分析 2021.2-2022.2 的搜索数据。以用户在搜索“超市”前后的搜索行为为基础，综合计算关键词与相关词的相关程度，以及相关词自身的搜索需求大小，绘制出图 2-2。相关词距圆心的距离表示相关词与中心检索词的相关性强度；相关词自身大小表示相关词自身搜索指数大小。图 2-3 为相关词的搜索热度排序。

图 2-2 “超市” 相关词的相关程度和搜索指数

图 2-3 “超市” 相关词的搜索热度

根据图 2-2 和图 2-3 可以看出，“超市”与便利店、商店等词语的相关性强。根据相关词的搜索热度也可以看出，用户对超市排行关注度高，由此可见，品牌直接影响了消费者对超市的选择，消费者更倾向于选择声誉好、品牌大的大型连锁超市。

2.2 超市产业链

图 2-4 超市产业链

超市，本质上充当渠道运营商角色，提供一个场地，供 C 端用户采购商品。由于超市的品类覆盖食品、饮料、蔬菜、日化用品等相对高频的日常生活用品，其供应商种类十分复杂。

由于线下超市的产品基本同质化，因此，各家在商业模式上进行了一些差异性调整，商业模式大体分为两类：

一类是低买高卖，赚取商品价差，代表公司有家家悦、高鑫零售等，毛利率大致在 22%-27%之间，净利率为 3%左右。

一类是会员制，以会员费（固定收入）为主，而商品本身的价差不明显，代表公司有好市多、山姆（沃尔玛旗下高端会员制商店），毛利率为 13%，净利率为 2.4%。

2.3 快消品市场规模

消费已经成为中国经济增长的中流砥柱。自 2004 年以来，社会消费品零售总额名义同比增速已经连续 14 年超越 GDP 同比增速。虽然社会消费品零售总额增速呈现出逐步下降的态势，但是截至 2018 年仍然处于 9% 以上的较高水平。与社零增长相对应的，中国居民人均消费支出也保持着稳定的增长。2019 年 7 月 30 日，中央政治局召开会议，明确提出了“扩大消费”的政策导向，并指出了“深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求”、“多用改革办法扩大消费”、“有效启动农村市场”等较为具体的纲领性意见。刺激消费已经成为了中国历年经济工作的重中之重，消费已经成为中国经济增长的中流砥柱。

图 2-5 2018 年居民人均消费支出结构

快速消费品 (FMCG, Fast Moving Consumer Goods)，从产品属性来讲是使用寿命短、储藏要求高、消费速度快、且持续消费的非耐用性消费品；从消费方式来看，快消品具有消费频率高、重复使用的特征；从使用场景来讲，快消品主要用于满足消费的日常饮食、个人护理、家居清洁、日用杂货等食住需求；从采购决策上来讲，快消品属于冲动购买产品，消费者在快消品选购过程中对他人建议不敏感，重视个人偏好，产品的外观、价格、购买场景等对消费者的快消品选购起重要作用，消费者注重购买的便利性。由于快消品具有高频、重复的消费特征，在居民消费中占有很大的比重。分析 2018 年居民人均消费支出结构，快消品占比超过 30%。

图 2-6 快速消费品简介

中国快消品市场总规模超过 10 万亿。根据对于软饮料、生鲜、包装食品等 9 大类快消品市场空间的汇总，中国快消品市场规模自 2015 年起已经突破 10 万亿，2018 年达到约 12 万亿。在过去的 10 年中，市场规模复合增速为 7.7%。2018 年，快消品在经历连续多年的下滑之后迎来反弹。根据凯度&贝恩公司的研究分析，行业在品类渗透率、购物频率以及平均售价共同提升的作用下迎来复苏。

图 2-7 快速消费品市场规模

2.4 新零售风起云涌，超市行业变革再添变数

线下“大行业、小公司”依旧，电商倒逼下龙头经营分化明显。随着城镇化进程的推进及人均收入的提升，国内超市行业近年稳步增长，目前整体规模已逾 3 万亿，但“大行业、小公司”特征依然明显。据凯度咨询、美国商务普查数据及公司公告，2017 年国内超市行业前五高鑫零售、华润万家、沃尔玛、永辉超市、家乐福市占率分别为 8.6%、7.0%、5.3%、3.6%、3.1%，CR5 合计约 27.6%，远低于美国超市行业、日本便利店行业约 80% 的 CR3 占比。而动态看过去几年，

在社零增速放缓及电商分流双重压力下，线下龙头经营分化明显：1) 外资超市由于标准化供应链优势弱化及政策优惠去除，运营经验、人员管控、本土适应程度等方面短板逐渐暴露，退化明显；2) 内资（或合资）超市中，具备非标准化供应链优势或运营效率较优的优势企业继续扩张，如高鑫零售、永辉等；管理能力相对较差的公司（如国有超市龙头华润万家、联华超市及区域龙头中百、步步高）则扩张受限。

图 2-8 中国大陆各地区便利店分布情况

随消费升级之大势，业态发展有所不同。根据发达国家经验，超市行业的衍变与经济的发展和息息相关：人均 GDP 突破 3000 美元时大型综合超市开始兴起，突破 5000 美元后便利店业态开始导入成长，突破 1 万美元后便利店进入爆发期；经济的发展以及电商的出现使得近年来我国超市行业便利店增长显著、标超及大卖场增速明显放缓。但是，各地区发展不均衡现象的存在使得业态经营有所不同：1) 便利店虽然展店迅速，但主要渗透及增速仍多集中在一二线城市，如上海、广州、南京、杭州等城市店数布局较多，郑州、贵阳、南宁、北京等城市增速显著；2) 大卖场及标超虽然整体增速下滑且内部竞争加剧，但在消费升级背景下，欠发达地区低渗透率的现状及电商发展的受限使得发展困境仍存。

2.5 对比国外巨头差距仍在，规模不足实为根本

20 年的格局衍变过后，国内超市在行业渗透率、消费者需求对接、供应链效率上均有明显提升，但与国外巨头对比差距仍在，具体体现在：1) 收入规模较小。得益于城镇化进程推进及人均收入水平的提升，我国社零总额至 2016 年底已与美国相当（约 33.2 万亿元，我们取新零售前数据，后同），但低集中度的行业格局导致龙头收入远不及国外；2016 年高鑫零售、永辉收入分别为 1008

亿元、492 亿元，距美国超市龙头沃尔玛、好市多折合人民币约 2.4 万亿元、6000 亿元的本土收入仍有较大差距。2) 成本控制能力及供应链管理能力较差。由于收入规模较小，国内龙头企业缺乏上游议价权，且在人员、租金、物流等费用端不能产生规模效应，故而成本控制能力较弱；而成本控制能力的欠缺又会进一步导致龙头企业下游定价能力不足、且缺乏技术投入及试错空间，进而影响了供应链的优化及运营效率的提升。以上因素导致国内龙头毛利率、净利率、周转率、ROE 均不及国外。

图 2-9 沃尔玛 56 年成长史

追赶本非朝夕，“新”零售加速进化。如前所述，我们所理解的超市行业是“优势企业在薄利之上控制成本，在提供更高效供应链的基础上，对接消费者不断变化的需求的革新过程”。以 2011 年为界，国内超市行业在经历两阶段发展后，以高鑫零售、永辉超市为代表，全国性扩张龙头雏形已现；但对比国外巨头差距仍存，规模效应不足实为根本。事实上，规模效应的形成并非朝夕之事：好市多商超如今营销额巨大，面对供应商具备无比强大的议价能力，是通过 40 多年积累形成的能力壁垒，其高比例自有品牌及良好客户黏性的形成也是不断沟通试错的过程；沃尔玛从乡镇小店发展成世界零售霸主，是在具备差异化定位、高效供应链管理及 70 年代全美通货膨胀助力的基础上，仍然历时 50 多年才完成的商业蓝图。而我们理解的“新零售”对于国内超市行业的变革，则是在独特的经济发展状况、消费习惯以及互联网趋势下，由技术赋能、更好对接消费者需求及供应链关系，进而在“不变”基础上加速进化的过程；这也是我们认为“新零售”虽仍处探索，但长期来看必为行业发展趋势的重要原因。

2.6 新”零售之于超市行业：技术赋能下的加速进化阶段

流量及效率依然是超市行业成为新零售主战场的核心原因。在几年跨越式发展过后，国内电商首先完成了对标准化程度及客单价较高的品类（如 3C 家电、服装化妆品）及网购主力军（一二线城市及 20-40 岁人群）的渗透，并逐渐浮现获客成本高、人效下滑、整体渗透率饱和的隐忧。据艾瑞咨询及公司公告，2016 年我国网上零售额约 4.7 万亿元，同比增长 23.9%，比去年同期低 12.9 个百分点；渗透率 14.2%，同比上升仅 1.6%；线上获客成本已近 200 元，运营效率与线下趋于均衡。与之对比，线下超市行业高分散度的市场格局、高频流量入口价值及最后一公里卡位优势催使线上巨头频频加码；阿里、腾讯双雄坐阵，行业双线融合发展趋势渐明。线下龙头面临电商分流及效率提升双重压力，亦欲获线上巨头赋能，目前除家家悦、华联综超、人人乐外已基本全部完成“选边站队”。

图 2-10 电商拓展长尾品类后与实体周转趋于均衡

双向流量及效率共赢成为可能，打法因人而异。行业双线融合使得双向流量及效率共赢成为可能，而各路玩家基因不同，决定打法各异：1) 线上来讲，阿里“重货”，腾讯“重人”。阿里本身即为零售参与者，对电商依赖度极强，故以平台输出模式深耕供应链，试图获得线下流量，进而改善效率、提升货币化率，驱动收入增长，其背后深层逻辑是双线流量互导，线下流量更优、且在超市品类周转及配送更具优势；腾讯本身即为流量大头，未来定位并不涉足零售，故而以超 10 亿活跃用户、极强用户粘性 & 数据挖掘能力赋能商家，进而寻求在支付、金融、云、广告等业务变现，其背后深层逻辑是通过社交、电商流量的相互转化及数字化连接，提升双方用户识别及运营效率。2) 线下而言，盒马鲜生及超级物种商业逻辑不同，决定其在品类、渠道占比上有所差异。盒马鲜生作为阿里系花旦，其使命是以实体前置仓模式抢夺生鲜食品高频流量、分摊物流成本，而餐饮布局作用更多为提升周转、降低损耗、为体验背书，故而生鲜食品占比更高、线上占比更高；超级物种作为线下龙头永辉转型业态，其使命则是在电商分流压力下，以“餐饮+零售”模式搭建低成本流量入口、增加高毛利业务改善盈利结构、并以优质体验促成复购率增加，故而餐饮比重暂大、线上占比暂低。

第三章 调查方案设计与实施

3.1 调查目的

针对西安市消费者对卜蜂莲花超市的知晓度、满意度，以及智慧零售的感知与体验展开调查。了解在智慧零售背景下西安市卜蜂莲花超市商业模式转型发展现状，消费者在卜蜂莲花超市转型的过程中，对该超市的满意度和体验度及其影响因素。分析影响西安市消费者对卜蜂莲花超市的满意度的因素。为卜蜂莲花超市的发展提供必要的市场信息，助力卜蜂莲花超市掌握消费者的消费习惯及偏好，实现智慧零售转型，从而拥有更好的发展前景。

3.2 调查内容

(1) 西安市消费者对卜蜂莲花超市的知晓度、满意度、体验度以及相关影响因素。

(2) 卜蜂莲花在新零售和智慧零售背景下的发展现状，面临的困境以及针对困境的分析。

3.3 调查问卷设计

结合实地调查及查阅相关文献资料，将本次调查调查问卷主要分为四大部分，分别为：受访者基本信息、对卜蜂莲花超市的了解程度、在卜蜂莲花超市购物情况、对超市的建议。题型分为单选题、多选题、判断题。

3.4 调查方式

3.4.1 文献研究法

在仔细分析论文课题的基础上，阅读有关本课题研究方向的论文和书籍，收集论文相关信息与资料，对收集到的信息资料进行整理。通过阅读这些文献可以对我们的研究有所裨益。

3.4.2 问卷调查法

本次调查统一使用无纸化电子问卷，采用线上调查与线下调查相结合的方式。

3.4.3 访谈调查法

线下采用访谈调查法，通过调查员实地走访，与调查对象面对面沟通交流，具有较好的灵活性和适应性。

3.5 抽样方法及实施过程

我们的调查主要分为线上调查和线下调查两部分。在线下调查中，我们进行了较为合理的抽样设计。围绕西安市消费者对卜蜂莲花超市的知晓度、满意度、体验度以及相关影响因素进行调查，发现相当一部分西安市消费者对卜蜂莲花超市十分关注，但目前卜蜂莲花超市存在的一些问题又让西安市消费者对去卜蜂莲花超市购物存在一定的疑虑。

3.5.1 调查对象

调查对象：全体西安市消费者

3.5.2 抽样方法

为保证实地调查的科学性与有效性，本次调查采取概率抽样的方式，即使总体中的每一个单位都有一个事先已知的非零概率被抽中，该方式的优点是遵循随机原则，排除了主观目的性与随意性。具体操作为，先进行分层抽样的方式，继而采取四阶段不等概率 PPS 抽样，其中四阶段抽样包括：第一阶段从西安市抽取各区县，第二阶段从各区县抽取各街道，第三阶段从各街道中抽取各社区，从各社区抽取西安市消费者，四阶段抽样保证了前三阶段能够进行等概率抽样，使得各个单元最终入选样本的概率相同。上述抽样方式不仅减小了误差，并且考虑到人力因素和问卷回收效果，我们主要采取在对各区县的西安市消费者进行访问的方式做相关调查，并且通过查阅相关资料和发放调查问卷的形式对西安市消费者对卜蜂莲花超市的满意度及影响因素进行调查。

3.5.3 编制抽样框

将总体分为两层，每层所有行政区作为一级单元的抽样框；再分别对这两层使用三阶段抽样，进而确定第四阶段抽样框。第一阶段抽到的行政区作为一级入样单位，第二阶段的抽样框是第一阶段抽到的行政区的所有各街道，通过分层抽样抽到的各街道作为二级入样单位；第三阶段的抽样框是二级入样单位的各个社区，通过分层抽样抽到的各社区作为三级入样单位；第四阶段的抽样框为三级入样单位中的居民。通过分层抽样抽到的居民作为入样样本。

3.5.4 预调查抽样

为了确保测试问卷设计的合理性和正确性，往往在正式调查之前，需要先按照抽样方案进行小样本预调查。在预调查抽样完成后，根据抽样的结果修正调查问卷中的一些语句不通、表述不明、词意重复等错误问题，并且注意更改那些不容易调查者理解的过于专业化的词语，秉承用词通俗易懂的原则设计调查问卷，进而使问卷能够适合更多的群体，也有利于更好地检验选取的抽样方法和设计的

抽样框是否具备科学性和可行性。因此，预调查抽样是正式调查抽样前的一个重要且必要的环节。

预调查的范围：抽样框中的每级入样单位。

随机选取西安市消费者作为预调查样本，给他们发放调查问卷，总共发放 100 份，去除无效问卷，共回收有效问卷 85 份，经计算可得有效问卷率为 85%。此外，分析回收的问卷数据，检测问卷结果的信度和效度，并且对检测效果中存在的明显的因素进行合理修正。

3.5.5 确定样本容量

假设置信水平为 95%，并且设期望无效问卷率 p 的数值等于无效问卷率 15%，那么绝对允许误差 $d = p * 0.3 = 0.15 * 0.3 \approx 0.045$ ，修正前最佳样本量 n_0 使用下列公式进行计算：

$$n_0 = \frac{t^2 pQ / d^2}{1 + \frac{1}{N} (\frac{t^2 pQ}{d^2} - 1)}$$

这里 $t = 2.58$ ， $Q = 0.85$ 代入相应数值进行简单计算，可得修正前的最佳样本量为：

$$n_0 = \frac{2.58^2 \times 0.15 \times 0.85}{0.045 \times 0.045} \approx 419。$$

根据专家意见，本调查将多阶段抽样的设计效应（Design effect）数值设为 1.7，那么可计算得出应该回收的有效样本量为：

$$n_1 = n_0 \times \text{deff} = 419 \times 1.7 \approx 712$$

因为调查过程受一些因素的影响，可能会出现小部分无效问卷，因此，为了提高数据结果的可信度，预设无效问卷的比例为 15%，所以实际应调查的样本量为：

$$n_2 = n_1 \div (1 - 0.15) \approx 838$$

根据公式，所以我们最终确定发放问卷数 838 份。

3.5.6 正式抽样调查

在进行综合实地考察之后，本次通过线上发放电子问卷以及线下实地走访等方式共向西安市消费者发放 838 份问卷，其中收回的有效问卷为 712 份，所以，有效问卷回收率达到 85%，满足调查问卷需要数量。

3.5.7 调查实施

(1) 调查组织工作

每项调查工作的实施都离不开团队之间的团结协作。为了确保本次调查过程的顺利进行，第一，调查人员应在明确调查项目性质、目的、要求等方面内容的基础上，集中有效地学习与调查内容相关的重要知识，培养和提升自己的访问调查能力，掌握沟通交流技巧，注意在调查问卷的过程中始终保持谦逊且耐心的态度。第二，术业有专攻。根据每名调查人员的专业和能力大小等将调查任务进行合理分工，并且将每项调查工作进行细化，责任到人。与此同时，调查人员应该在实施具体工作时，彼此监督，避免出现一些不必要的错误。

在调查实施过程中，每名调查人员都有自己负责的主要工作，具体如下表所示：

表 3-1 调查实施进度表

调查步骤与内容		参与人员
前期准备	搜集超市热点话题和相关资料，小组成员讨论后确定选题；确定研究思路和调查目的，并根据其制定研究假设与调查内容；搜集文献与资料，了解目前超市的现状。	队长负责 全体成员
方案设计	设计调查方案和调查问卷，咨询指导老师修改、确认方案与问卷；选择抽样方案，确定抽样框。	李方颖
日程安排	根据入样的城区和街道，考虑时间和成本因素，制定具体调查日程安排。	淡敏
材料准备	打印调查问卷，购买圆珠笔、文件夹等文具	惠晨瑶
人员分工	确定质量控制措施，对本组成员进行相关技能培训，分配每个人的调查任务。	程驰
数据收集	进入正式调查阶段，通过入户访问对调查单位发放问卷，获取有效信息。	全体成员
建模分析	利用相关统计软件，进行相关数据处理与建模分析。	淡敏、李方颖
撰写报告	撰写调研报告，修改完善。	全体成员

(2) 调研时间与进度安排

我们调查的工作期限为 2022 年 1 月-2022 年 2 月，调查流程如表 3-2 所示：

表 3-2 时间安排表

任务名称	工期	开始时间	完成时间
确定调查内容和调查目的	5	2022/1/5	2022/1/10
调查方案设计	3	2022/1/10	2022/1/13
调查问卷和访谈的设计	5	2022/1/14	2022/1/18
样本量的确定和调查计划	2	2022/1/18	2022/1/20
预调查	3	2022/1/20	2022/1/23
正式调查	6	2022/1/23	2022/1/29
问卷导出及数据整理	3	2022/1/30	2022/2/1
数据统计分析	7	2022/2/2	2022/2/8
撰写研究报告	18	2022/2/9	2022/2/27

(3) 调研单位

我们对四阶段抽样框进行系统抽样，随机抽取单位进行实地走访

表 3-3 西安市居民入户调查抽样框

第一 阶段 抽 样 框	第一阶段	第二阶段	第二阶段	第三阶段	第三阶段	第四阶段
	入 样 单 位	抽 样 框	入 样 单 位	抽 样 框	入 样 单 位	抽 样 框
西 安 市 1 1 个 行 政 区	未 央 区	未 央 区 所 有 10 个 街 道	大 明 宫 街 道	大 明 宫 街 道 16 个 社 区	明 园 社 区 西 铁 社 区 孙 家 湾 社 区	明 园 社 区 所 有 居 民 西 铁 社 区 所 有 居 民 孙 家 湾 社 区 所 有 居 民
			辛 家 庙 街 道	辛 家 庙 街 道 31 个 社 区	工 业 学 校 社 区 广 安 社 区 刘 北 社 区	工 业 学 校 社 区 所 有 居 民 广 安 社 区 所 有 居 民 刘 北 社 区 所 有 居 民
			汉 城 街 道	汉 城 街 道 6 个 社 区	蔡 家 社 区 南 党 社 区 北 李 社 区	蔡 家 社 区 所 有 居 民 南 党 社 区 所 有 居 民 北 李 社 区 所 有 居 民

雁塔区	雁塔区 所有 10 个街道	丈八街道	丈八街道 9 个社区	丈八西社区 东付社区 余家庄社区	丈八西社区 居民 东付社区居 民 余家庄社区 居民
		鱼化街道	鱼化街道 26 个社区	日化社区 3507 社区 化工坊社区	日化社区所 有居民 3507 社区 所有居民 化工坊社区 所有居民
		曲江街道	曲江街道 17 个社区	新华社区 孟村社区 新开门社区	新华社区所 有居民 孟村社区所 有居民 新开门社区 所有居民
临潼区	临潼区 所有 23 个街道	交口街道	交口街道 1 个社区	交口社区	交口区所有 居民
		雨金街道	雨金街道 1 个社区	雨金社区	雨金社区所 有居民
		秦陵街道	秦陵街道 3 个社区	秦陵社区 秦陵新村社区 标缝社区	秦陵社区所 有居民 秦陵新村社区 所有居民 标缝社区所 有居民

3.6 质量控制

3.6.1 数据处理

- (1) **数据收集。**严格按照计划流程，掌握每天完成的问卷数量。
- (2) **数据校订。**检查所填写结果是否存在大量的相同项，并筛选删除缺失和无效问卷，以保证问卷的准确性、完整性。
- (3) **数据录入。**从问卷网平台导出相关数据文件到相应的软件，如 SPSS。
- (4) **数据清洗。**根据实地调查情况，本次调查问卷不会出现重复样本，故只需排除不合理样本。

本次问卷问题 17 个，受访者平均填写时长 210 秒，中位数 191 秒，如果某问卷的填写时长不超过 87 秒，则该问卷在受访者非理性情况下作答的，将其标记为无效问卷。

3.6.2 数据检验

(1) 信度检验

信度主要表现为检验结果的一贯性和一致性等,调查问卷的评价体系是以量表形式来体现的,编制的合理性决定着评价结果的可用性和可信性。信度分析方法主要有 Alpha 信度和半分信度等,本文主要通过 Alpha 信度系数法分析问卷。利用 SPSS 数据分析软件计算问卷中全部调查者对各个调查项目的 Cronbach 系数,结果如下:

表 3-4 问卷 Cronbach 系数表

变量名称	Cronbach's Alpha	项数	信度评价
受访者基本信息	0.835	4	比较好
对卜蜂莲花超市的了解程度	0.871	3	比较好
在卜蜂莲花超市购物情况	0.829	7	比较好
市场建议	0.817	4	比较好

由上表所示,各层面的 Cronbach 系数均大于 0.8,因此本问卷在研究西安市消费者对卜蜂莲花超市的满意度问题上具有较高的可信度。

(2) 效度检验

效度即有效性,测量结果与要考察的内容越吻合,则效度越高;反之,效度越低。用 KMO 和 Bartlett 球形检验因子分析适合情况进行效度分析,结果如下。

表 3-5 KMO 与 Bartlett 检验系数

项目	数值
取样足够度 Kaiser-Meyer-Olkin 度量	0.856
Bartlett 的球形度检验近似卡方	667.430
自由度	10
P	0.000

由上可知,KMO 值为 0.856, Bartlett 值为 667.430, P 值为 0.000,均适合进行因子分析。

(3) 随机性检验

我们调查主体西安市消费者的性别、年龄、学历、月收入四个指标对受访者基础信息进行随机性检验。对 712 份有效问卷,假设检验为:

H0:序列样本数据出现样本随机

H1:序列样本数据出现样本不随机

对题中各分类变量进行样本随机检验,检验结果如下:

表 3-6 样本随机性检验结果表

	性别	年龄	学历	月收入
检验值 α	2	4	3	3
个案数 < 检验值	327	351	229	177
个案数 \geq 检验值	385	362	483	535
总个案数	712	712	712	712
游程数	88	92	102	65
Z	-0.334	-1.767	-0.958	-0.64
渐近显著 (双尾)	0.522	0.738	0.443	0.522

检验值 $\alpha = 0.05$ 时, 由检验结果可知 sig (显著性) > 0.05 , 接受原假设 H_0 , 认为样本数据随机。

对题中各变量进行样本随机检验, 结果表明大部分变量序列的样本数据顺序是随机的。所以, 可认为本次调查问卷的调查数据随机化程度较高, 是较成功的调查。

(4) 多选题 χ^2 独立性检验

通过 χ^2 独立性检验, 探究变量间是否存在显著关联, 调查的大部分项目是否会随属性变量变化, 以便深层分析调查项目。以问题“西安市消费者在卜蜂莲花超市消费频率”与月收入是否相关为例, 计算出 $\chi^2 = 64.172$, 其对应 P 值 = 0.000, 取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 因此接受备择假设, 说明二者存在相关关系, 不同收入的西安消费者对卜蜂莲花超市看法显著不一致。此外, 问卷中所涉及的大部分客观信息两两间都存在相关关系, 这为我们后续的建模分析提供了基础。

3.6.3 调研人员要求

在开展调查前, 确保调研人员准确理解调研目的及问卷题目。在调研中, 问卷全部采用电子化填写的方式, 统一实地调研时的提问方式, 根据预调研结果修改问卷。对老年人采取协助填写问卷并不进行人为干预的方式。

在调查完成后, 剔除填写不完整、答案明显不符合要求的问卷, 剔除题项答案前后逻辑明显不一致的问卷, 剔除线上问卷中填答时长小于 87 秒的问卷, 最终得到有效问卷并统计其数量。

第四章 调查结果统计描述

本次调查共发出问卷 838 份，有效问卷 712 份，问卷有效率 85%。

4.1 受访者基本情况

在所有的受访者中，男性占比 52%，女性占比 48%，性别分布较为均衡。从年龄分布来看，20 岁以下的受访者占比 21%，21-30 岁占比 19%，31-40 岁占比 23%，41-50 岁占比 18%，51-60 岁占比 11%，60 岁以上占比 8%，而受访者在各个年级分布较为均衡，符合实际情况。在学历方面的调查可以看出，受访者的受教育程度主要集中于高中/中专和本科、大专。由于受教育程度不同，对于卜蜂莲花超市的态度也会有所差异。

图 4-1 年龄分布图

图 4-2 学历分布图

受访者的月收入呈正态分布，月收入在 3000 以下的受访者占 13%，月收入在 3000-6000 和 6000-10000 加起来占总数据的一半以上，相对来说在卜蜂莲花超市购物而且有一定的经济能力支付费用，因此对卜蜂莲花超市使用的关注程度较高。而收入较低或较高的受访者由于了解程度和收入原因，他们对卜蜂莲花超

市使用没有给予过多关注。

图 4-3 月收入分布图

4.2 受访者为卜蜂莲花超市的了解程度高，信息获取渠道形式多样

从调查中可以看出，大部分受访者都了解过卜蜂莲花超市，其中 38%的受访者对于卜蜂莲花超市非常了解，仅有 14%的受访者不了解卜蜂莲花超市。

同时，受访者获得卜蜂莲花超市使用的信息途径来源多样，最多的是来自网络渠道，其次是报纸杂志，具体情况可见图 4-5。由此可以看出，消费者可以通过多种渠道了解到有关卜蜂莲花超市的相关信息。

图 4-4 卜蜂莲花超市了解程度分布图

图 4-5 卜蜂莲花超市了解渠道分布图

4.2.1 受访者针对卜蜂莲花超市的购物意愿较强

结果显示，一半以上的受访者在卜蜂莲花超市购物，但仍有 32% 的受访者未在卜蜂莲花超市购物。

根据图 4-6，在所有的受访者中，愿意在卜蜂莲花超市购物的消费者明显更多，一共占比 68%，不愿意在卜蜂莲花超市购物的受访者较少，仅占总人数的 32%，而愿意在卜蜂莲花超市购物的这一部分卜蜂莲花超市受访者有对于卜蜂莲花超市的消费意愿。

图 4-6 是否去过卜蜂莲花超市

4.3 受访者在卜蜂莲花超市购物情况

4.3.1 受访者选择卜蜂莲花超市的原因和在卜蜂莲花超市购物的频率

调查显示，一半以上的受访者愿意在卜蜂莲花超市购物。而在愿意在卜蜂莲花超市购物的受访者中，选择卜蜂莲花超市的原因主要是价格便宜和品种齐全，两者占比 48%，受交通便利影响的受访者占 25%，仅有 15% 的受访者受售货服务影响在卜蜂莲花超市购物。

图 4-7 选择卜蜂莲花超市的原因

图 4-8 在卜蜂莲花超市购物的频率

4.4 智慧零售转型初步建议

4.4.1 未来发展趋势

为了谋求进一步的发展，卜蜂莲花超市不止要针对“消费升级”做出相应的调整，在市场定位上也要进一步拓展。卜蜂莲花超市应该改变目前的市场定位目标，将市场定位拓展至所有互联网消费人群，而不是只针对特定的年龄的市场定位。在产品上，卜蜂莲花应该在现有的主营业务只外，增加其他业务。

图 4-9 卜蜂莲花超市存在的问题

图 4-10 希望卜蜂莲花超市改善的部分

4.4.2 初步的智慧零售转型策略

现在卜蜂莲花超市应当通过现代物流体系构建创新型物流智慧零售模式，做到从上游供应商到仓储服务到智慧零售模式三位一体。与上游供应商达成长期合作、互利共赢模式，保证上游供应商的充足供应；仓储服务主要是通过高端机械化、自动化降低人力成本，增强长期效率；而它的智慧零售模式需要增强其服务能力 and 创新型水平，从线下实体店与线上服务相结合来达到新零售思想的完成。

图 4-11 对卜蜂莲花超市的认可度

图 4-12 对卜蜂莲花超市的发展建议

第五章 模型分析

5.1 模型分析目的

上述研究对受访者基本情况有了基本的了解。而上述描述统计信息只是对某一特定方面的描述,无法得到较为综合的结果来为卜蜂莲花超市的发展提供建议。因此,通过建立模型,将多种因素与信息结合,得到综合结论。

结合问卷设置与问卷结果,我们主要研究两个问题:

- (1) 西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意;
- (2) 影响西安市消费者对卜蜂莲花超市满意度的因素

通过建立模型研究这两个问题,得到有意义的结论,以此对卜蜂莲花超市的发展提出针对性的意见。

5.2 Logit 回归模型分析

5.2.1 Logit 回归模型

分析受访者的年龄、月总收入、学历、性别对“西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意”此行为的影响可以采用回归模型。由于“西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意”是一种二元离散变量,因此我们选择 Logit 回归模型来进行分析。

5.2.2 变量设定和模型建立

(1) 因变量：西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意

西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意反映了当前陕西省的卜蜂莲花超市的情况。将个体“西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意”这种二元选择行为表示为因变量，当选择“是”时，取值为1，当选择“否”时，取值为0。

(2) 自变量：个体特征及家庭因素

将受访西安消费者的基本信息细化为“性别”、“年龄”、“学历”、“月收入”4个变量，将政策因素确定为“家人支持程度”。在问卷设计中，个人信息下的四个变量均是以区间和“是”、“否”形式给出的，收集到的大量数据为定性变量。例如将学历分成了两档，如果直接编码为2、1，令其作为自变量纳入分析，就等价于是假设这两档间的差距完全相等，或者说他们对因变量的数值影响程度是均匀的，这样的假设会过于简单武断、与实际情况不符。因此，本文采用统计上的标准做法，将“性别”、“年龄”、“学历”、“月收入”转化为虚拟变量；将“家人支持程度”转换为连续变量进行拟合。根据研究目的和对问卷调查数据的归纳整理，得到模型的变量名和变量设置表 5-1：

表 5-3Logit 回归的自变量

自变量	变量符号	变量定义
性别	sex	$sex_1 = (1,0)$ 男 $sex_2 = (1,0)$ 女
年龄	age	$age_1 = (1,0)$ 20 岁以下 $age_2 = (1,0)$ 21-30 岁 $age_3 = (1,0)$ 31-40 岁 $age_4 = (1,0)$ 41-50 岁 $age_5 = (1,0)$ 51-60 岁 $age_6 = (1,0)$ 60 岁以上
学历	Educ	$Educ_1 = (1,0)$ 初中及以下 $Educ_2 = (1,0)$ 高中/中专 $Educ_3 = (1,0)$ 大专 $Educ_4 = (1,0)$ 本科 $Educ_5 = (1,0)$ 硕士及以上
月收入	Income	$Income_1 = (1,0)$ 3000 元以下 $Income_2 = (1,0)$ 3000-6000 元 $Income_3 = (1,0)$ 6000-10000 元 $Income_4 = (1,0)$ 10000 元以上
家人支持程度	support	连续变量

表 5-4 Logit 回归的因变量

因变量	变量符号	变量定义
西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意	y_i	$y_i = (1,0)$ 是否满意

(3) 模型建立

根据上述的自变量和因变量定义，构建多元 Logit 回归模型如下：

$$\hat{Y}_i = P(Y_i = 1 | x)$$

$$= \frac{\exp(x_i' \hat{\beta})}{1 + \exp(x_i' \hat{\beta})} = \frac{e^{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{i1} + \hat{\beta}_2 x_{i2} + \dots + \hat{\beta}_n x_{in}}}{1 + e^{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{i1} + \hat{\beta}_2 x_{i2} + \dots + \hat{\beta}_n x_{in}}}$$

其中， Y_i 是因变量， \hat{Y}_i 是因变量的拟合值，取值在 [0, 1] 之间。x 为自变量，分别“性别”对应 sex、“年龄”对应 age、“学历”对应 Edu、月收入对应“Income”、“家人支持程度”对应 support。这三个自变量下的 8 个虚拟变量加上一个连续变量。 $i(i=1,2,\dots,n)$ 代表观测值， $\hat{\beta}$ 代表待估计的回归系数。如果 $\hat{Y}_i \geq 0.5$ ，则认为其预测的 $Y_i = 1$ ；否则认为预测的 $Y_i = 0$ 。

5.2.3 模型求解结果及模型检验

(1) 模型的显著性检验

利用 SPSS 软件对模型进行求解，得到了检验结果。由于 Logit 回归模型是非线性的，采用是极大似然估计法，因此使用的检验是似然比检验。似然比统计量近似地

服从于 χ^2 分布，对回归模型进行 χ^2 检验，得到结果如表 5-3 所示。

表 5-5 Logit 模型的显著性检验结果

统计量	统计量的值	P 值
Chisq	116.45	0.012

由结果发现检验的 P 值小于显著性水平 0.05，则认为建立的 Logit 回归模型是显著的。

(2) 回归系数的显著性检验

根据回归系数的输出结果，存在部分回归系数不显著。但是回归方程实际上只有 3 个因素，因此只要当某一个因素下的虚拟变量对应的系数显著时，就认为

该因素在方程中是显著的。所以性别、学历、学历、月均收入、家人支持程度这四个因素都是显著的。

表 5-6 Logit 回归系数显著性检验结果

	Estimate	Pr(> t)
Sex1	0.3219	0.049**
Sex2	0.4482	0.008***
age1	0.3452	0.0598
age2	0.3356	0.0484
age3	0.4347	0.0495
age4	0.5790	0.0478
age5	0.2678	0.0598
Age6	0.3124	0.0689
Edu1	0.4689	0.0749
Edu2	0.0356	0.8347
Edu3	0.5612	0.0689
Edu4	0.0251	0.7865
Edu5	0.0412	0.6578
Income1	0.0248	0.0749
Income2	0.0356	0.8347
Income3	0.0421	0.5214
Income4	0.0511	0.6678
suppot	0.1271	0.0642

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘*’, 0.01 ‘*’, 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

5.2.4 计量结果分析

对 Logit 回归模型的结果进行观察和分析，根据回归系数的结果如上表来看，“性别”、“年龄”、“学历”、“月收入”、“家人支持程度”对西安市消费者对卜蜂莲花超市是否满意有显著影响，性别对应了 2 个虚拟变量，参考类别为男女；学历对应了 2 个虚拟变量；参考类别为西安消费者的学历。“月收入”对应 4 个虚拟变量，参考类别为西安消费者的收入水平。

(1) 西安消费者性别与西安消费者是否满意卜蜂莲花超市有一定的相关性。男性西安消费者较之女性西安消费者对卜蜂莲花超市更加满意，男性西安消费者对卜蜂莲花超市满意的概率相对较大。

(2) 年龄越高的消费者购买卜蜂莲花超市商品的可能性越高，因此年龄越高的消费者对卜蜂莲花超市满意的概率相对较高。

(3) 学历越低的西安消费者对卜蜂莲花超市满意的可能性越低。学历越低的西安消费者面临的生活压力和就业压力就越大，就越倾向于购买价廉物美的产品。

(4)月收入与西安消费者对卜蜂莲花超市满意的概率呈正相关。收入越高的西安消费者越倾向于在卜蜂莲花超市购物。

(5)家人支持程度与西安消费者对卜蜂莲花超市满意的概率呈正相关。家人支持程度越高的西安消费者越倾向于去卜蜂莲花超市购物。

5.3 主成分和灰色关联分析

5.3.1 模型构建

根据问卷中的问题 13、14、15、16、17 中的选项，选取 5 个影响因子，分别为价格、特价活动、购物体验、产品质量、服务态度。注意到这 5 个影响因子之间存在着相关性，因此首先运用主成分分析消除影响因子之间的相关性，同时方差贡献率最大的前四个主成分。再结合灰色关联分析评价这四个主成分的重要度。

5.3.2 模型运用与分析

(1) 主成分分析

使用 SPSS 进行主成分分析，得到结果表 5-5：

表 5-7 主成分分析结果

	Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4	Comp. 5
标准差	0.6294	1.2273	0.9376	0.9145	0.5752
方差贡献率	0.1102	0.2482	0.216	0.2202	0.1145
方差累计贡献率	0.3584	0.9091	0.5744	0.7946	0.1102

选取根据方差贡献率排序的前四个主成分 Comp. 1、Comp. 2、Comp. 3、Comp. 4 作为灰色关联分析的对象。

(2) 灰色关联分析

将所得的四个主成分得分列作为比较序列，将西安市消费者的满意度定为参考序列进行灰色关联分析，计算得到各个主成分与效果满意度（西安市消费者对卜蜂莲花超市满意度）的灰色关联度见表 5-6。

表 5-8 各指标灰色关联度

指标	Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4
关联度	0.8196	0.7828	0.8234	0.7245
排序	4	1	3	2

(3) 主成分的解释

为了对这 4 个主成分做出实际意义的解释，给出主成分载荷矩阵，如下表。

表 5-9 主成分载荷矩阵

	Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4
价格	0.675	-	-	0.298
特价活动	0.276	0.834	0.396	0.354
购物体验	-	-	0.746	0.427
产品质量	-	0.387	0.412	0.796

由主成分载荷矩阵可以看出，前四个主成分载荷很大，将前四个主成分定义为因素表 5-8。

表 5-10 主成分方差贡献率前四指标

Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4
价格	特价活动	购物体验	产品质量

(2) 各主成分对满意度的影响程度

给出了主成分的解释后，将表更新为四种因素和效果满意度之间的灰色关联度，如表 5-9 所示。

表 5-11 主成分前四个指标的灰色关联度

指标	价格	特价活动	购物体验	产品质量
关联度	0.8126	0.8326	0.8076	0.7986

由表 5-9 看出，各个因素与满意度的关联度都较高。其中，对效果满意度影响最主要的因素是特价活动，与效果满意度的灰色关联度最大为 0.8326，特价活动对西安消费者满意度影响力最大。因此，特价活动对效果满意度的提升有着重要影响。其次是价格，其与满意度的关联度为 0.8126，两者同样有着很强的相关性。再者是购物体验，灰色关联度呈 0.8076，购物体验越高，对满意度的提升也越高。然后是产品质量，与满意度的灰色关联度较小为 0.7986，即产品质量越高，西安消费者满意度也越高。

第六章 结论和建议

6.1 结论

6.1.1 超市行业核心要素不变，与国外巨头差距明显

超市行业唯有两大核心要素不变。“成本、效率、体验”作为零售三要素亘古不变，但针对超市行业，本文更愿意借鉴《新零售的未来》中翁怡诺先生的观点做出总结。我们认为，超市行业唯有两大核心要素不变：

- 1) 天然流量导向型生意，而消费者需求始终变化。
- 2) 供应链运行效率唯快不破，且需要不断提升。

需求在不同阶段、不同地区有差别，催生渠道扩张及业态进化。电商亦是如此：毕马威《中国网购消费者》调研分析结果表明，一二线城市若发展超市品类线上业务，除价格因素外，“快”及“好”更为重要；而三四线城市则在品种丰富度上有更大需求，这也是阿里零售通、京东便利店等业态得以发展的原因。

效率提升需要人、供应链及基础设施的匹配，因而涉及成本端的平衡问题。立足于此，我们发现“国内超市行业过去的所有衍变”、“目前龙头相对

于国外的差距”、“新零售的变革及难点所在”、甚至“行业内所有竞争者的数据比对”都只是结果，而非原因。

近 20 年的格局衍变过后，国内超市在行业渗透率、消费者需求对接、供应链效率上均有明显提升，但与国外巨头对比差距仍在，具体体现在：

- 1) 国内商超龙头收入规模较小。
- 2) 成本控制能力及供应链管理较差

图 6-2 超市巨头成长逻辑图

我们所理解的超市行业是“优势企业在薄利之上控制成本，在提供更高效供应链的基础上，对接消费者不断变化的需求的革新过程”。而我们理解的“新零售”对于国内超市行业的变革，则是在独特的经济发展状况、消费习惯以及互联网趋势下，由技术赋能、更好对接消费者需求及供应链关系，进而在“不变”基础上加速进化的过程；这也是我们认为“新”零售虽仍处探索，但长期来看必为行业发展趋势的重要原因。

6.1.2 卜蜂莲花超市的智慧零售转型与消费者相关的多种因素影响

由于受教育程度不同，以及经济能力的不同，消费者对于卜蜂莲花超市的态度也会有所差异。获得卜蜂莲花超市使用的信息途径来源多样，最多的是来自网络渠道，其次是报刊杂志。

相对来说收入较高的消费者会因为有一定的经济能力支付费用，对卜蜂莲花超市使用的关注程度较高，而收入较低或较高的受访者由于了解程度和收入原因，他们对卜蜂莲花超市使用没有给予过多关注。

愿意在卜蜂莲花超市购物的消费者更多，不愿意在卜蜂莲花超市购物的受访者较少，而愿意在卜蜂莲花超市购物的这一部分卜蜂莲花超市受访者有对于卜蜂莲花超市的消费意愿，原因主要是价格便宜和品种齐全。

6.2 建议

6.2.1 顶层设计：技术赋能数据驱动，实现流量运营及效率提升

虽然目前超市行业的“新”零售变革更多体现为双向导流及化门店为前置仓的供应链协同优化，但我们理解未来变革核心应为**数据驱动下的流量运营及效率全面提升**，即：通过全渠道数据打通，将线下流量从不可洞察、不可服务、不可运营的状态转换为可洞察、可服务、可运营的流量，进而降低消费者试错成本、缩减渠道冗余、提升商家运营效率，实现线上线下信息流、物流、资金流的高度融合。

实行“价值营销+体验营销”，精准识别提升体验，降低流量成本，提升转化率及客户粘性。与以往两次变革重在“货”及“场”的变化不同，此次变革将以“人”作为核心关注点：通过消费者全息画像实现个性分析及精准营销、加以会员服务及经营，最终实现流量成本、转化率、粘性等多个要素的全面增强。

6.2.2 拓展市场定位

市场定位是企业对自身发展方向的选择，例如现今各大互联网巨头和传统零售巨头争先加入生鲜电商这个市场，导致行业竞争持续加剧。而且目前国内人口老龄化趋势和“消费升级”趋势不可逆转。为了谋求进一步的发展，卜蜂莲花超市不止要针对“消费升级”做出相应的调整，在市场定位上也要进一步拓展。卜蜂莲花超市应该改变目前的市场定位目标，将市场定位拓展至所有互联网消费人群，而不是只针对特定的年龄的市场定位。在产品上，卜蜂莲花应该在现有的主营业务只外，增加其他业务。具体策略是采取“自产+直采+直

销”多元化模式，极致发挥卜蜂莲花的个性。利用互联网，将线上社群客户运营与线下门店相结合，提高消费者的复购率，增加用户粘度。

6.2.3 提高数字化服务水平

卜蜂莲花超市应当重视数据功能,并且根据现实情况逐步对市场进行开发拓展。融入科技和娱乐元素，为消费者探索更多消费场景。

现在卜蜂莲花超市应当通过现代物流体系构建创新型物流新零售模式，做到从上游供应商到仓储服务到新零售模式三位一体。与上游供应商达成长期合作、互利共赢模式，保证上游供应商的充足供应；仓储服务主要是通过高端机械化、自动化降低人力成本，增强长期效率；而它的新零售模式需要增强其服务能力和创新型水平，从线下实体店与线上服务相结合来达到新零售思想的完成。

新零售模式下，顾客对于消费需求更加个性化、多样化。因此，卜蜂莲花超市应该提高新零售服务的水平，同时通过对于线上服务与线下资源的结合将卜蜂莲花超市进行推广，从服务效率到服务态度甚至服务类型都需要更新，把目光对准追求品质生活的人群，为核心客群量身定制打造食品与时尚、生活方式与严选的丰富品质美好生活场。将线下实体店作为与顾客接触的媒介，进一步优化店铺布局及装修，真正做到为消费者着想，忧客户之忧，想客户之想，从线下实体店的角度提高客户满意度，做到新零售的线上与线下相结合。

参考文献

- [1]纳食. 外资零售商卜蜂莲花未来何去何从? [J]. 中国外资. 2019(18)
- [2]王君亚. 卜蜂莲花的“花开花谢” [J]. 时代经贸. 2019(28)
- [3]卜蜂莲花草桥店关门停业[J]. 中国连锁. 2013(03)
- [4]李孙凤, 王平, 闫燕. 卜蜂莲花:用心打造自有品牌 新鲜你的生活[J]. 食品安全导刊. 2010(05)
- [5]盈利功臣李闻海完成使命 卜蜂莲花高管生变[J]. 中国连锁. 2015(12)
- [6]顾国建. 卜蜂莲花的“四大天王”和“百万餐店”计划[J]. 中国外资. 2018(03)
- [7]卜蜂莲花望京店或将关店 货架清空仅两三人值班[J]. 商场现代化. 2014(14)
- [8]周斌. 旗下卜蜂莲花超市瘦身 泰国正大集团谢国民的商业哲学[J]. 国家人文历史. 2013(22)
- [9]精准定位, 合理布局, 优化品类 特色门店打造专题课程全国巡讲[J]. 时代经贸. 2016(05)
- [10]石丹, 纪晓祎, 王海香. 正大:跳出超市做超市[J]. 商学院. 2011(09)
- [11]王成成, 余先玲. 智慧零售背景下实体零售企业的转型路径探索[J]. 商展经济, 2022(01):21-23. DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7. 2022. 01. 021.
- [12]赵予桐. 苏宁易购智慧零售模式转型及其效应研究[D]. 内蒙古财经大学, 2021.
- [13]李舵, 钱海琴, 陆剑, 戈锦文. 传统电商转型下的“智慧零售”发展模式研究[J]. 电子商务, 2020(09):11-14. DOI:10.14011/j.cnki.dzsw. 2020. 09. 006.
- [14]徐海龙, 苏楠. 传统商超向智慧零售转型的探索者:永辉超市商业模式创新案例[J]. 科技中国, 2020(07):65-69.
- [15]张娟. 新零售时代智慧物流生态体系的建设与转型[J]. 商业经济研究, 2021(24):126-129.
- [16]廖夏, 石贵成, 徐光磊. 智慧零售视域下实体零售业的转型演进与阶段性路径[J]. 商业经济研究, 2019(05):28-30.
- [17]张雪佳. 苏宁智慧零售转型策略分析[J]. 中国经贸导刊(中), 2018(35):68-69.
- [18]智慧共享助力国美新零售转型[J]. 新理财, 2018(07):45-46. [19]俞婕. 苏宁易购智慧零售模式转型及效应研究[D]. 江西师范大学, 2020. DOI:10.27178/d.cnki.gjxsu. 2020. 001636.

附录一：关于卜蜂莲花超市的市场调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我们正在参加第十二届全国市场调查分析大赛。本问卷是为了解西安市消费者对卜蜂莲花超市的知晓度、满意度，现诚邀您参与填写，该问卷仅用于数据统计，将采用匿名填写形式，我们会遵循保密原则，不会泄露您的任何信息。请根据您的真实情况填写，答案无对错之分，衷心感谢您在百忙之中抽空填写本问卷，祝您身体健康！

一、基本情况

Q1 您的性别是？（单选题）

男

女

Q2 您的年龄？（单选题）

20 岁以下

21-30 岁

31-40 岁

41-50 岁

51-60 岁

60 岁以上

Q3 您的学历？（单选题）

初中及以下

高中\中专

大专

本科

硕士及以上

Q4 您的月均收入？（单选题）

3000 元以下

3000-6000 元

6000-10000 元

10000 元以上

二、对卜蜂莲花超市的了解程度

Q5 您对于卜蜂莲花超市的了解程度是？（单选题）

非常了解

了解

一般
不了解

Q6 您通过哪些渠道来了解卜蜂莲花超市？（多选题）

网络渠道
朋友介绍
报纸杂志
电视广告
其他

Q7 您是否购买过卜蜂莲花超市商品？（单选题）

是（跳转至第 8 题）

否（跳转至第 11 题）

三、在卜蜂莲花超市购物情况

Q8 您通常在卜蜂莲花超市购物主要原因是？（多选题）

交通便利
价格便宜
品种齐全
售货服务好
其他

Q9 您在卜蜂莲花超市购物的频率是？（单选题）

一周五次及以上
一周四次
一周三次
一周两次
一周一次及以下

Q10 您一月在卜蜂莲花超市购物的额度？

1000 以下
1001—2000
2001—3000
3000—4000
4000—5000
5000 以上

Q11 请问您去卜蜂莲花超市一般是选购什么商品？（多选题）

散装零食
包装食品
水果蔬菜

米面油粮

服装鞋类

床上用品

日常用品

其他

Q12 请问您觉得卜蜂莲花超市的商品质量如何？（单选题）

很好

一般

很差

四、对超市的建议

Q13 您认为目前卜蜂莲花超市存在哪些问题（多选题）

降低市场价格

引入政府监管

卜蜂莲花超市技术力量及质量的提高

卜蜂莲花超市购物便利性的提高

其他

Q14 请问您希望卜蜂莲花超市在未来哪些方面有所改善？（多选题）

人员服务

折扣活动

商品价格

其他

Q15 您对卜蜂莲花超市持什么看法？（单选题）

越来越好

不认可

不会有发展

不感兴趣

Q16 您对卜蜂莲花超市有哪些意见或建议（多选题）

加强国家政策支持

加强超市行业规范

构建严格的超市行业认证体系

健全超市行业法律法规

推动超市产品及技术的研发

其他

Q17 您对于卜蜂莲花超市其它方面的建议或意见（填空题）

附录二. 问卷编码表

变量	变量类型	问题摘要	码值含义
Q1	数值型	性别	0=男, 1=女
Q2	数值型	年龄	1=20 岁以下, 2=21-30 岁, 3=31-40 岁, 4=41-50 岁, 5=51-60 岁, 6=60 岁以上
Q3	数值型	学历	1=初中及以下, 2=高中/中专, 3=大专, 4=本科, 5=硕士及以上
Q4	数值型	月收入	1=3000 元以下, 2=3000-6000 元, 3=6000-10000 元, 4=10000 元以上
Q5	数值型	了解程度	1=非常了解, 2=了解, 3=一般, 4=不了解
Q6	数值型	了解渠道	1=网络渠道, 2=朋友介绍, 3=报纸杂志, 4=电视广告, 5=其他
Q7	数值型	购买商品	0=是, 1=否
Q8	数值型	主要原因	1=交通便利, 2=价格便宜, 3=品种齐全, 4=收获服务好, 5=其他
Q9	数值型	购买频率	1=一周五次及以上, 2=一周四次, 3=一周三次, 4=一周两次, 5=一周一次及一下
Q10	数值型	购物额度	1=1000 以下, 2=1001-2000, 3=2001-3000, 4=3001-4000, 5=4001-5000, 6=5000 以上
Q11	数值型	商品种类	1=散装零食, 2=包装食品, 3=水果蔬菜, 4=米面油粮, 5=服装鞋类, 6=床上用品, 7=日常用品, 8=其他
Q12	数值型	商品质量	1=很好, 2=一般, 3=很差
Q13	数值型	存在问题	1=降低市场价格, 2=引入政府监管, 3=卜蜂莲花超市技术力量及质量的提高, 4=卜蜂莲花超市购物便利性的提高, 5=其他
Q14	数值型	改善方面	1=人员服务, 2=折扣活动, 3=商品价格, 4=其他
Q15	数值型	看法	1=越来越好, 2=不认可, 3=不会有发展, 4=不感兴趣
Q16	数值型	建议	1=加强国家政策支持, 2=加强超市行业规范, 3=构建严格的超市行业认证体系, 4=健全超市行业法律法规, 5=推动超市产品及技术的研发, 6=其他
Q17	数值型	建议补充	1=价格降低, 2=多做促销, 3=其他

附录三：关于卜蜂莲花超市的访谈提纲

一、 访谈目的

从消费者和超市经营者两个角度，更加全面的了解受访者对卜蜂莲花超市的知晓度、满意度与体验度，以及对卜蜂莲花超市的“智慧零售转型”看法。

二、 访谈方式

面对面的访谈

三、 访谈对象

西安市全体消费者；超市从业者、经营者

四、 提问提纲

（一）访谈开场语：

你好，我是西安市 xx 学校的一名学生，现在在做一个关于卜蜂莲花超市转型的一个专题调查，最多耽误你 3 分钟宝贵的时间完成这个访谈。本次访谈主要通过问答形式进行，访谈内容将严格保密！为保证访谈的有效性，请真实地回答每个问题，如果没有疑问的话，我们就开始吧！

（二）访谈对话

第一部分：对话部分

针对消费者：

- （1）您是什么职业呢？
- （2）您进入过卜蜂莲花超市进行购物吗？
- （3）您买过该超市的什么产品？
- （4）您喜欢该超市的产品吗？
- （5）您经常去该超市购物吗？
- （6）您能简单的评价下该超市其他产品的优缺点吗？
- （7）您觉得该超市有哪些地方值得改进一下呢？
- （8）您以后还会进入卜蜂莲花超市购物吗？
- （9）在您看来，“智慧零售”应该是什么样的？

针对超市从业者、经营者：

- （1）（经营者回答，从业者不答）您从事超市经营工作多长时间？
- （2）（经营者回答，从业者不答）作为一个超市经营者，您觉得超市中存在的问题有哪些？
- （3）（从业者回答，经营者不答）您从事超市行业（非经营）多长时间？
- （4）您觉得卜蜂莲花超市有哪些地方值得改进一下呢？
- （5）在您看来，“智慧零售”应该是什么样的？
- （6）您觉得卜蜂莲花超市应该如何开展“智慧零售”转型？

第二部分：访谈结束语

再次感谢您的配合，祝您学习与工作顺利，生活愉快！

五、 采访步骤

- (1) 选取采访现场
- (2) 选取对象
- (3) 开始访谈并记录
- (4) 访谈的反思与评估

六、 可能碰到的问题

- (1) 被访者拒答
- (2) 访谈地点受干扰性大
- (3) 访谈过程中被访者不耐烦
- (4) 访谈过程中被第三者打断
- (5) 被访谈者敷衍回答

七、 设想解决的方法

- (1) 选取适当的访问对象，靠观察选取容易接近的，明确告知其我们的目的
- (2) 选取适当的访谈时机和地点
- (3) 时间宝贵，尽量速战速决
- (4) 也可以一对多的进行访问，形成交流小组形式
- (5) 如果对象敷衍回答，应尽早结束访谈，并将此次访谈作废

八、 采访前要携带的器材备注

- (1) 本子、笔及相关个人证件
- (2) 录音笔
- (3) 访谈提纲